

A külső halálozások alakulása Magyarországon a 15 év alatti populációban 2000 és 2021 között

Urfi Zsanett Gabriella, Nyári Tibor, Lantos Tamás
Szegei Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar,
Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet,
lantos.tamas@med.u-szeged.hu
nyari.tibor@med.u-szeged.hu
6720 Szeged, Korányi fasor 9.

Összefoglaló: *A legmagasabb gyermekkori mortalitást a külső oki halálozásoknál figyelhető meg. Kutatásunk célja a külső okokból bekövetkező halálesetek (közlekedési balesetek és balesetszerű vízbefulladások) alakulásának vizsgálata volt a 0-14 éves gyermekeknél 2000-2021 között. Az éves és havi halálozási adatokat az általánosított lineáris modellek családjába tartozó negatív binomiális regresszióval vizsgáltuk. Az elemzéseket nem, korcsoport és régiók szerinti bontásban is elvégeztük. Ezen halálokok mortalitása szignifikáns csökkenést mutatott.*

Bevezetés és célkitűzés

A 15 év alatti gyermekeknél a mortalitások 10,4%-át külső oki halálozások okozzák. A külső oki halálozás a betegségek nemzetközi osztályozása (BNO) alapján egy igen heterogén csoport, amelybe 17 különböző alcsoport tartozik. Ezen kategóriába a balesetek mellett erőszakos halálokok is tartoznak.

Munkánk célja a két leggyakoribb külső halálokok (közlekedési balesetek, illetve balesetszerű vízbefulladások) mortalitása éves és szezonális (havi) tendenciának, valamint területi megoszlásának vizsgálata volt.

Módszer

Adatok

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Tájékoztatási adatbázisából [1] gyűjtöttük a 15 év alatti korosztályban regisztrált teljes külső oki halálozás, valamint a két leggyakoribb külső halálokok, a közlekedési balesetek és a balesetszerű vízbefulladások okozta halálozások havi és éves mortalitását a 2000-2021 közötti időszakokra vonatkozóan. Az elemzések elvégzéséhez szükséges populációs adatokat (vonatkozó kockázati populáció) szintén ezen KSH-adatbázisból gyűjtöttük ki éves bontásban.

Mind a populációs, mind a regisztrált külső oki halálozási adatok nem, korcsoport, valamint régiók szerint lettek csoportosítva.

A korcsoportok a következőképpen kerültek kialakításra: i) 5 év alattiak, ii) 5-9 év közöttiek és iii) 10-14 év közöttiek.

A régiók szerinti bontást az Európai Unió (EU) 2016-os területi felosztása alapján végeztük. Ennek alapján Magyarország nyolc régiója a következő: (1) Budapest, (2) Pest vármegye, (3) Közép-Dunántúl, (4) Nyugat-Dunántúl, (5) Dél-Dunántúl, (6) Észak-Magyarország, (7) Észak-Alföld, illetve (8) Dél-Alföld.

Statistikai módszerek

Az éves és szezonális trendeket negatív binomiális (NB) regresszióval elemeztük. A trendeket incidencia arányszám hányadossal ('incidence rate ratio', IRR), valamint annak 95%-os konfidenciaintervallumával (95% KI) jellemeztük.

A kapott szezonális eredmények megerősítésére geometriai módszereket használtunk: az Edwards-tesztet [2], valamint annak általánosítását, a Walter-Elwood módszert [3].

Az elemzéseket a STATA statisztikai programcsomag 16.1-es verziójával végeztük. A 0,05-nél kisebb p -értékeket statisztikailag szignifikánsnak tekintettük.

Eredmények

A vizsgált időszakban összesen 1759 haláleset történt: ebből 1111 (63%) fiú, illetve 648 (37%) lány (1. Táblázat). Szignifikánsan csökkenő trend jellemezte a teljes külső oki mortalitást (IRR=0,940; 95%KI: 0,931–0,949; $p<0,001$). Hasonló tendencia volt megfigyelhető a közlekedési balesetek és a vízbefulladások mortalitásában is (1. és 2. Ábra). A külső oki mortalitás esetében a pandémia előtti (júliusi csúcs; $p<0,001$) és pandémiás (májusi csúcs; $p=0,041$) időszakokban szignifikáns szezonálisitást találtunk. Hasonló szezonálisitás (július-augusztusi csúcs) jellemezte a közlekedési balesetek és a vízbefulladások mortalitását is.

A járvány előtti időszakban a legmagasabb mortalitás az észak-magyarországi és dél-dunántúli régiókban volt. Ezzel szemben, a pandémiás időszakban éppen ezekben a régiókban volt a legalacsonyabb, míg az észak- és dél-alföldi régióban a legmagasabb a külső oki mortalitás. A legmagasabb közlekedési balesetek okozta halálozás mindkét időszakban a Dél-Alföldön volt megfigyelhető (2. Táblázat).

1. Táblázat. Külső oki, közlekedési balesetek és balesetszerű vízbefulladások okozta halálozások száma Magyarországon.

Nem	Összes külső ok	Közlekedési balesetek	Vízbefulladás
Fiú	1111	370	195
Lány	648	229	95

2. Táblázat. Külső oki, közlekedési balesetek és balesetszerű vízbefulladások okozta halálozások Magyarországon regionális bontásban (tényleges lakóhely szerint).

Régió	Összes külső ok	Közlekedési balesetek	Vízbefulladás
Közép-Magyarország	389	136	50
Közép-Dunántúl	162	45	17
Nyugat-Dunántúl	135	43	22
Dél-Dunántúl	181	54	33
Észak-Magyarország	270	67	49
Észak-Alföld	314	98	56
Dél-Alföld	233	96	26

Éves trendek

A 100 000 főre vetített éves halálozási trendeket külön-külön ábrázoltuk: közlekedési balesetek (1. Ábra); balesetszerű vízbefulladások (2. Ábra).

1. Ábra. Közlekedési balesetek okozta halálozások éves trendjei.

2. Ábra. Balesetszerű vízbefulladás okozta halálozások éves trendjei.

Mindkét éves trendet csökkenés jellemzi. A balesetszerű vízbefulladások esetén 70%-kal, míg a közlekedési baleseteknél 80%-kal csökkent a halálzási ráta 2000 és 2021 között. A csökkenő tendencia mellett az is jól látható, hogy a pandémia időszakában a közlekedési balesetek mortalitása emelkedést mutatott az azt megelőző nyolc évhez viszonyítva (1. ábra), illetve a balesetszerű vízbefulladásoknál 2021-ben jelentős emelkedés volt megfigyelhető (2. ábra).

Szezonális trendek

A balesetszerű vízbefulladások szezonális mortalitása szignifikánsan magasabb volt a nagyobb természeti vizeink körül; a nyári hónapokban (3. Ábra). A közlekedési balesetek okozta halálzás a Dél-Alföldön volt a legmagasabb; az iskolakezdés (augusztus vége, illetve szeptember eleje) időszakában (4. Ábra).

3. Ábra. A balesetszerű vízbefulladások szezonális trendje Magyarországon

4. Ábra. A közlekedési balesetek szezonális trendje Magyarországon

Megbeszélés

Megállapíthatjuk, hogy a fiúknál magasabb a gyermekkori külső oki mortalitás Magyarországon, mint a lányoknál.

Szignifikánsan csökkenő éves trend jellemzi a külső oki mortalitást. Azonban a pandémia időszakában a közlekedési baleset mortalitása a vártnál magasabb volt.

Szignifikánsan csökkenő éves trend volt megfigyelhető a vízbefulladások mortalitásában. A pandémia első évében még további csökkenés, a második évében (2021-ben) emelkedés volt megfigyelhető, amely esetlegesen összefüggésbe hozható a korlátozások feloldásával.

Hivatkozások

- [1] KSH. Tájékoztatósi adatbázis. <https://statinfo.ksh.hu/Statinfo/index.jsp>
- [2] Edwards JH. The recognition and estimation of cyclic trends. *Ann Hum Genet.* 1961; 25:83-7.
- [3] Walter SD, Elwood JM. A test for seasonality of events with a variable population at risk. *Br J Prev Soc Med.* 1975;29(1):18-21.